

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MR. JIG J. BONCILLO, LPT

Teacher

St. Mary's College of Baliuag, Inc.

jjboncillo15@gmail.com

“ANG TITSER AY SINUNGALING”

Ang titser ay sinungaling—
Hindi dahil sa salita niyang mapanlinlang,
Kundi dahil kaya niyang ikubli
Ang pait, ang pagod, at ang sariling sugat
Sa likod ng ngiting tila walang bahid ng lamat.

Nakangiti siya klase na tila ba'y masaya,
Ngunit hindi mo alam, kaninang umaga,
May luha siyang pinahid sa salamin,
Habang nag-aayos ng sarili't lakas-loob na aamin:
“Makakaya ko pa 'to. Para sa mga bata.”

Ang titser ay sinungaling—
Dahil kahit wasak ang puso,
Ipinapasa niya ang pag-asa sa mga batang tinuturuan niya.
Kahit binabalewala ng mundo,
Siya'y patuloy na lumilikha ng panibagong kinabukasan para dito.

Walang nakakakita ng bigat sa kanyang likod,
Ng lesson plan na tinahi sa puyat,
Ng mga librong basag-basag na binuhay ng sipag,
Ng boses na paos at piyok na sa pagtuturo'y hindi sumusuko.

Ang titser ay sinungaling—
Dahil kahit kailan, hindi siya umamin,
Na siya rin ay tao.
Na minsan gusto na rin niyang sumuko.
Na may mga gabing wala siyang sagot sa sarili niyang tanong.

Ngunit sa kabila ng lahat,
Pinipili pa rin niyang magturo, magmahal, at umunawa.
Ang kanyang katahimikan ay sigaw ng sakripisyo,

Ang kanyang ngiti—isang maskarang buo sa paglayo
Ng sarili niyang pangarap, upang matupad ang sa iyo.

